

PHYSICS AND MATHEMATICS

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН В ЖИДКОСТИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ В УПРУГОЙ ТРУБЕ

Акперли Р.С.

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства

PROPAGATION OF WAVES IN A LIQUID FLOWING IN AN ELASTIC TUBE

Akbarli R.

Azerbaijan University of Architecture and Construction

Аннотация

Известно, что эффекты неоднафазности существенно осложняют исследования и проявляется с наибольшей полнотой при рассмотрении волн, возникающих при воздействии ударных и вибрационных нагрузок [1]. Таковыми является жидкости с пузырьками. Знания закономерностей процессов происходящих в таких сплошных средах имеет большое значение для создания научных основ математического анализа.

Abstract

It is known that the effects of non-conductivity substantially complicate the research and are most fully manifested when considering waves arising from the impact of shock and vibration loads [1]. These are liquids with bubbles. Knowledge of the regularities of the processes occurring in such continuous environ is of great importance for the creation of scientific bases for mathematical analysis.

Ключевые слова: пузырьковая жидкость, вязкая эластичность, волны, пульсирующий поток.

Keywords: bubble liquid, viscous elasticity, waves, pulsating flow.

В этой связи исследуется пульсирующее течение двухфазной сжимаемой пузырьковой вязкой жидкости, заключенной в вязко-упругую цилиндрическую трубку. Принято, что трубка жестко прикреплена к окружающей среде. В случае конечной длины на одной ее торце задается давление. Такое описание в определенном смысле обобщает и развивает известные работы такого типа. При численном эксперименте рассмотрена полубесконечная трубка с протекающим двухфазными жидкостями: глицерином, водой и нефтью содержащим небольшие добавки пузырьков воздуха, соответственно.

Для описания течений пузырьковых смесей методами механики сплошной среды, установим следующие предположения и допущения, которые значительно упрощают постановку и решение задачи, не искажая при этом сущности явления:

- в каждом элементарном макрообъеме пузырьки присутствуют в виде сферических включений одного и того же радиуса r_0 , причем объемная концентрация пузырьков мала (смесь монодисперсная) а величина r_0 значительно меньше характерных размеров задачи;
- непосредственным взаимодействием и столкновениями пузырьков друг с другом можно пренебречь;
- процессы слияния (коагуляции), дробления и образования новых пузырьков отсутствуют;
- скорости пузырьков и несущей фазы одинаковы;
- пузырьки обладают нейтральной плавучестью, т.е. не оседают и не всплывают;

- вязкость несущей фазы много больше, чем вязкость пузырьков газа (например вязкость воды в 10 раз больше вязкости воздуха) и поэтому вязкость смеси практически не зависит от объемного содержания пузырьков.

В рамках сделанных допущений уравнения гидродинамики состоят из уравнения импульсов, уравнения неразрывности и реологического уравнения смеси [2].

$$\begin{aligned} \rho_0 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \\ \frac{2}{R} \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \quad (1) \\ \frac{\xi}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial t} + a^2 \rho &= p \end{aligned}$$

Здесь $u(x,t)$ - скорость течения смеси, $p(x,t)$ - гидродинамическое давление, $\rho(x,t)$ - плотность смеси.

Квадрат равновесной скорости звука определяется формулой:

$$a^2 = \frac{1}{\alpha_{20}(1-\alpha_{20})} \left(\frac{\rho_{10}^0}{\rho_{20}^0 - \rho_{10}^0} \right) p_0.$$

Здесь

$$\xi = \frac{4}{3} \frac{\mu(1-\alpha_{20})}{\alpha_{20}},$$

является объемной вязкостью, в которой μ - динамическая вязкость несущей фазы, α_{20} - объемное

содержание пузырьков, ρ_{10}^0 , ρ_{20}^0 - соответственно плотности несущей и дисперсной фазы, P_0 - задаваемое статическое давление. Индекс 0 внизу означает значение параметра в равновесном состоянии. Необходимо заметить, что в линейной постановке вместо текущей объемной концентрации α_2 используется равновесная α_{20} , а данный подход априори подразумевает наличие пузырьков ($\alpha_{20} \neq 0$).

Радиус пузырьков в известных опытах варьируются в диапазоне 0,2-2мм, а их объемная концентрация α_{20} определяемое по подёму столба жидкости в диапазоне 0,01-0,1.

От решение системы (1) построены графики закон изменение во времени безразмерный нагрузки, скорости движения и перемещение для отдельных сечений вдоль продольной координаты.

$$\rho(x, t) = \alpha \exp[(i(\omega t - \delta x)],$$

$$p(x, t) = \alpha(a^2 + im_3) \exp[(i(\omega t - \delta x)],$$

$$u(x, t) = -\alpha \frac{\delta}{\rho_0 w} (a^2 + im_3) \exp[(i(\omega t - \delta x)],$$

$$w(x, t) = \alpha \frac{(1 - v_1 v_2) R^2}{h E_1} (a^2 + im_3) \exp[(i(\omega t - \delta x)].$$

$$\alpha = \frac{p^\vee}{a^2 + im_3}$$

Здесь :

В результате численного счета выявлены:

1. Для систем «оболочка-жидкость» проанализирована влияние жесткости стенки оболочки на скорость распространения возмущений;

2. Влияние объемной концентрации пузырьков на характер изменения гидродинамических параметров.

Список литературы

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч.1, М., 1987, 464с.
2. R.S. Akbarli, "Waves Propagation in the Fluid Flowing in an Elastic Tube, Considering Viscoelastic Friction of Surrounding Medium", International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 35, Vol. 10, No. 2, pp. 39-42, June 2018.